

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QO'SHNI DAVLATLAR BILAN CHEGARA MASALALARI

Abdullayev Xaitboy Anorboy o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi
khaitboytheabdullah0505@gmail.com +998930705105

Qudrat Abdurayimov

Ilmiy rahbar: Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya univertiteti,
Xalqaro munosabatlar kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071026>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi mustaqillika erishganidan so'ng, qo'shni davlatlar va xamdo'st xalqlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qildi. Davlatlar o'rtasida vujudga kelgan bahs-munozarali holatlarda bir-birining manfaatlari hisobga olingan holda, kuchishlatmar siyosat yurtildi. Ko'pgina muamoli masalalar o'z yechimini topdi, lekin chegara masalalari hali hamon dolzarbligicha qolmoqda. Bu kabi muamolarni hal qilish uchun davlatimizning birinchi prezidenti bo'lmush Islom Abdug'aniyevich Karimov ko'plab ishlar qilgan edi. Joriy yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham mazkur muamolarga alternariv yechim bo'luvchi islohotlarni olib bormoqda. Ammo muamollar o'zining to'liq yechimiga erisha olmadi. Ushbu tezida qo'shni davlatlar bilan kelishilgan va imzolangan chegara shartnomalarning mazun-mohiyati va ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Delimitatsiya, transchegaraviy daryo, kontrabanda tovarlar, bojxona.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi mustaqillika erishgunga qadar Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan. SSSR juda katta davlat bo'lganligi uchun tarkibiga kiruvchi davlatlarni bo'lib boshqarishni afzal ko'rgan. Hukumat 1924-yil 12-iyunda O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralanishni o'tqazdi. Chegaralanish natijasida mintaqada 6 ta milliy davlat tuzildi. Sovet hokimiyati chegaralash vaqtida mahalliy xalq vakillarining urf-odatlarini hisobga olmadi. Xalqlarni bir-biridan ayirishga harakatlari ularning siyosatida sezilib qoldi. Bu holat esa vaqt o'tgani sari o'z salbiy holatlarini namoyon qildi. O'zbekiston Respublikasining hududi 448,9 ming kv² bo'lib, hududi kattaligi bo'yicha dunyoda 55-o'rinda turadi. Respublikamiz hududi sharqdan g'arbgacha 1425 km, shimoldan janubgacha 930 km.

Asosiy qism. O'zbekiston-Qozog'iston chegarasi Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng uzun chegara bo'lib, 2 500 kmdan ziyod. Bu chegarani aniq belgilab olish yurtimiz uchun juda ahamiyatli hisoblanadi. Muhim masala ekanligini bilgan, birinchi prezidentimiz I. Karimov 2000-yilda Qozog'iston bilan chegaralarni Toshkentda kelishib olishdi. 2001-yilda esa marhum yurtboshimiz rasmiy davlat tashrifi bilan Qozog'istonda bo'ldi. Tashrif davomida chegara masalalari bo'yicha shartnoma imzolandi. Shartnoma natijada O'zbekiston-Qozog'iston chegarasining 96 %, ya'ni 2440 km uzunlikdagi hudud belgilandi. Qolgan qismi delimitatsiya qilishga kelishildi. Oradan bir yil vaqt o'tib I. Karimovning Ostonaga qilgan tashrifidan so'ng chegaraning dolzarb masalalari o'zining huquqiy yechimini topdi^[1]. Chegaraning bu qadar aniq belgilanishi davlatimiz iqtisodiyoti uchun ham juda muhim hisoblanadi. Negaki, Qozog'iston bizning eng yaqin iqtisodiy hamkorlarimizdan biri. Chegara aniq belgilanmagan, mustahkam qo'riqlanmagan holda davlatga kirib keluvchi kontrabanda tovarlarning ko'payishiga olib keladi. Bu turdagi bojxona nazorati va to'lovidan „ozod“ bo'lgan tovarlar mahalliy ishlab chiqarishga kuchli zarar yetkazadi.

O'zbekistonning eng qisqa chegarasi Afg'oniston bilan bo'lib, uzunligi 144 km ni tashkil etadi. Davlatlar o'rtasidagi chegara 1997-yildan 2001-yilgacha yopiq holatda bo'ldi. Tolibonlarning hukumatga qarshi qilgan qo'zg'oloni bunga sabab bo'ldi. 2001-yilda urush tugagani uchun chegara qaytadan ochildi (insonparvarlik yordamini ko'rsatish uchun) 2018-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi yagona o'tish joyi Do'stlik ko'prigi bo'lib qoldi^[2]. Hozirgi kunda davlatlar oldida turgan eng muhim masala; Transchegaraviy daryo (Amudaryo) resurslaridan foydalanish. Tolibon hukumati tomonidan qurilayotgan, Amudaryodan suv oluvchi Qo'shtepa kanali daryo sathining sezilarli darjada pasayishiga sabab bo'ladi. Hukumatimiz oldida turgan endigi dolzarb muammo: Qo'shtepaning qurulishini to'xtatish. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi eng qaynoq nuqta hisoblanadi. Bu chegaradan kuniga 30 ming odam o'tadi^[3]. Bu qadar yuqori ko'rsatgichga yetishiga sabab; Ittifoq davridagi chuqur yondashilmagan chegaralanish. Qadimdan o'zbek millatiga mansub aholi yashovchi O'sh va Jalolobod hududlarining Qirg'iziston ASSR berilishi. Ikki davlat 2016-yildan 2018-yilgacha 28 marotaba chegara masalalarini hal qilish uchun uchrashuvlar o'tkazgan^[3]. Uchrashuvlardan asosiy maqsad; o'zlarining qadimgi hududlarini qaytarib olish va qadriyatlarga mos holda hududlarni ayirboshlash. Kelishuvlar asosan ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lib kelgan. Hattoki kelishuvlarning birida Qirg'iz Respublikasi delegati kelishuvda „mag'lub ham g'olib ham“ bo'lmaganini ta'kidlagan. Shunday shartnomalardan biri 2022-yilning 10-oktabrida imzolandi. Shartnomaga ko'ra; 19 ming ga hudud Qirg'izistonga, 4 485 ga teng yer esa O'zbekistonga o'tadi, 1,9 mlrd m³ suv sig'imiga ega Kampir-Obod suv omboridan esa birgalikda foydalanadigan bo'ldi^[4].

O'zbekiston-Turkmaniston chegarasi ham xuddi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasi kabi 2000-yilda belgilangan. Bu chegara uzunligi 1793 km ni tashkil etadi^[5]. Davlatimiz Turkmaniston bilan chegara borasida ko'p ham kelishmovchilikka bormagan. Hukumatimiz manfaatlar kesishgan nuqtani aniqlab, o'zi uchun kerakli shartnomalar imzolashga harakat qilish kerak. Davlatimizning Tojikiston bilan chegara uzunli 1 312 km ga teng^[6]. Ikki davlat o'rtasidagi nafaqat chegara masalalari, balki boshqa turdagi aloqalar passiv bo'ldi. Tojikistondagi fuqarolar urushi (1992-1996) bunga sabab bo'ldi. Hattoki davlatlar o'rtasida aviaqatnov ham to'xtab qoldi. Ammo 2022-yilning 17-22-may kuni Tojikistonning Xo'jand shahrida ikki davlat chegarasibo'ticha demarkatsiya chizig'i loyihasi va chegara bo'ylab chegara belgilarini qo'yish o'rnatish yuzasidan fikr almashidi^[7].

Xulosa. O'zbekiston Respublikasining chegara borasida vujudga kelgan muamolariga eng asosiy sabab; Sovet Ittifoqida o'tkazilgan hududiy chegaralanish. Mamlakatimiz mustaqillikning dastlabki 10 yilligida chegara hududlarini belgilab olish uchun aktiv harakat qildi va asosiy qismini belgilab ham oldi. Bahsli holatlar asosan Qirg'iz Respublikasi bilan bo'ldi. Prezidentlarning tez-tez almashishi bunga sabab bo'lishi mumkin. Chunki, yangi kelgan prezident avvalgi chegara hududlarini tan olmasligi ham mumkin. Tojikiston bilan muammo vujudga kelmaganligi sabab, balki, hali ham prezidentning almashmaganligidir.

References:

1. Narzullo Jo'rayev, Akbar Zamonov, „11-sinf O'zbekiston tarixi (mustaqillik davri)“, G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, Toshkent-2018, 115-bet
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_va_Afg%CA%BBoniston_chegara_si

3. <https://kun.uz/uz/news/2018/08/16/markazij-osieda-cegaralarni-delimitacia-va-demarkacia-kilisdagi-asosij-muammolar>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/10/10/kempir-abad/>
5. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_va_Turkmaniston_chegarasi
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_va_Tojikiston_chegarasi
7. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2021/05/23/o-zbekiston-tojikiston-davlat-chegarasi-bo-yicha-demarkatsiya-ishlari-muhokama-qilindi-1643991>

INNOVATIVE
ACADEMY